

ИНТЕРЕС К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ

Кокандский государственный педагогический институт

Преподаватель Преподаватель кафедры методики физической культуры

Иномов Фахриддин Ёрмонович

Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения уровня заинтересованности студентов высших учебных заведений путем организации самостоятельных занятий физической культурой.

Ключевые слова: физическая культура, самостоятельные занятия, студенты.

Физическая культура студентов выступает качественной и результативной мерой комплексного воздействия разнообразных форм, средств, методов на личность будущего специалиста в процессе формирования его профессиональной компетенции, а результатом этого процесса является уровень индивидуальной физической культуры студента, его духовность, уровень развития и подготовленности к профессиональной жизнедеятельности.

Давно известно, теоретически доказано и подтверждено практикой: отсутствие оптимальной двигательной активности является препятствием в освоении учебного материала. Экономия на физическом воспитании учащейся молодежи, человечество не только наносит ущерб здоровью этих молодых людей, но и лишает их полноценного умственного, аналитического и в целом интеллектуального развития.

Сегодня, начиная со студентов первого курса университета, наблюдается рост числа обучающихся, имеющих подготовительную (слабое физическое развитие) и специальную (патологические отклонения в состоянии здоровья) медицинские группы. При этом число студентов специальной медицинской группы в отдельных регионах страны превышает 60 процентов.

В тех высших учебных заведениях, где физическое воспитание студентов поставлено на должный уровень, где широкий охват имеет физкультурно-

массовая и спортивная работа вне сетки учебного расписания, где практикуются и контролируются в дополнение к аудиторной физической нагрузке самостоятельные занятия, подавляющая часть студентов подготовительной и специальной медицинских групп успешно реабилитируются и переходят в группу практически здоровых людей.

Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого

студента, как того требуют физиологические законы развивающегося организма

прямой путь не только к повышению уровня здоровья студентов, но и в целом к оздоровлению нации и в психофизическом, и в социально-экономическом плане. Нами было проведено исследование среди студентов первого и третьего

курсов, целью которого являлось определение числа студентов, занимающихся самостоятельно физическими упражнениями.

Все пункты анкеты направлены на выявление отношения студентов к здоровому образу жизни и к самостоятельным (дополнительным) занятиям физической культурой. Для обработки данных анкетирования использован метод контент-анализа.

Сравнительный анализ представляет собой метод анализа объектов, при котором производится сравнение нового состояния объекта со старым состоянием или сравнение состояния одного объекта с другим, с которым сравнение может быть уместным. Сравнительный анализ является одним из основных методов.

1) 11 из 15 первокурсников регулярно посещают занятия физкультурой, в то время как из 13 студентов третьего курса занятия по физической культуре

посещают 5 человек. Возможно, это связано с тем, что студенты к третьему курсу становятся более вольными в посещении занятий, некоторые находят работу и считают, что можно пропустить несколько пар. Также у них появляются курсовые работы, их студенческая жизнь более насыщенная, поэтому третьекурсники относятся к занятиям физической культурой несерьезно, отодвигая их на второй план.

2) Спортивным человеком себя считают 10 опрошенных первокурсников из 15, 7 из 10 иногда посещают бассейн, тренажерный зал и т.д. Еще два человека из 10 регулярно занимаются спортом, а третий старается уделять спорту все свое свободное время. Остальные 5 из опрошенных считают, что они далеко не спортивные люди. У студентов третьего курса результат немного иной. Спортивными себя считают 8 человек из 15. Из них 4 студента иногда посещают тренажерный зал, и еще 4 стараются посещать его регулярно. Остальные опрошенные не считают себя спортивными.

3) Из общего числа опрошенных студентов только 11 из 30 делают зарядку по утрам (из них 7 первокурсников и 4 третьекурсника). Можно связать это с нарушением режима, как известно, студенты поздно ложатся спать, и многие из них рано встают. Возможно, опрошенные не делают зарядку из-за нехватки времени, но нельзя исключать и безответственность, ведь большая часть из них осведомлена, что даже недолгая утренняя зарядка поможет взбодриться утром и чувствовать себя лучше, но студенты не считают это важной частью своей жизни.

4) Для 24 опрошенных студентов здоровый образ жизни подразумевает отказ от курения и алкоголя, а также занятия физическими упражнениями. И только для оставшихся 6 человек здоровый образ жизни – это лишь отсутствие вредных привычек. Нужно отметить, что никто из опрошенных не считает, что здоровый образ жизни включает в себя вредные привычки.

5) На вопрос ведете ли вы здоровый образ жизни 4 из 15 первокурсников и 6 из 15 третьекурсников ответили, что да. Можно сделать вывод, что

остальные опрошенные пренебрегают не только самостоятельными физическими упражнениями, но и теми, что предусмотрены на практических занятиях по физической культуре в университете. Также ни для кого не секрет, что сейчас большая часть молодого поколения злоупотребляет алкоголем и с раннего возраста начинает курить. Из-за этого подобный образ жизни также нельзя назвать здоровым, даже если эти студенты занимаются физическими упражнениями.

Если сравнивать ответы студентов первого и третьего курса в целом, то можно сделать вывод, что третьекурсники реже посещают занятия по физической культуре в университете, зато из их числа больше людей, которые чаще посещают спортзал, следовательно, занимаются самостоятельными физическими упражнениями, что, возможно, более эффективно. Зато среди них меньше тех, кто делает зарядку утром.

Отношение молодежи к спорту и физическим упражнениям оставляет желать лучшего, к сожалению, для многих опрошенных это совсем неважная часть жизни. Из анкетирования стало ясно, что из 24 студентов лишь 19 занимаются физическими упражнениями дополнительно, то есть самостоятельно, посещая тренажерный зал или бассейн. Это больше половины, но если учитывать возраст опрашиваемых студентов, результат должен быть лучше, ведь именно в таком молодом возрасте нужно уделять своему организму особое внимание, чтобы в будущем предотвратить многие болезни и недуги.

Посещать занятия физической культурой в университете важно и необходимо, особенно если студент дополнительно не занимается спортом. Ведь в жизни должна присутствовать хотя бы минимальная физическая активность. Но, даже несмотря на то, что многие студенты занимаются самостоятельно, это не дает им права пропускать занятия физкультурой, ведь чем больше дней, когда человек занимается, тем лучше. Например, самостоятельно можно заниматься в иные дни, тем самым установить баланс:

допустим, в университете занятия по понедельникам и четвергам, а самостоятельные – по вторникам и пятницам, или же по средам и субботам. Также нельзя исключать каждодневную утреннюю зарядку: как уже было упомянуто ранее, это способствует лучшему пробуждению.

Благодаря этому организм способен адекватно реагировать на внешние физические и психические раздражители, в конечном итоге люди, которые выполняют утреннюю зарядку, меньше испытывают стресс. Но согласно результатам анкетирования, совсем малая часть опрошенных студентов делают зарядку. Многие студенты понимают всю важность самостоятельных физических упражнений и уделяют этому определенное время. Но немалая часть вообще не занимается ими, из-за этого они быстро утомляются, не обладают достаточной выносливостью.

И это, на самом деле, большая проблема. Для ее решения, можно проводить в университетах лекции, на которых студентам расскажут о важности физических упражнений, особенно самостоятельных (дополнительных). Ведь если сейчас не заниматься спортом или хотя бы минимальными физическими упражнениями, то в будущем здоровье может уже не позволить это делать.

Физическая культура и спорт – средства созидания гармонично развитой личности. Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижение поставленной цели, повышают работоспособность, позволяют втиснуть в рамки короткого дня выполнение всех намеченных дел, вырабатывают потребность в здоровом образе жизни. Сегодня нужно совершенствовать традиционные и применять новые формы и методы проведения массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы.

Список литературы:

1. Гилев Г.А., Плешаков А.А., Попков А.И. Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов материалы II Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ. 2016

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М.: Гардарики, 2000. — 448 с.

3. Gofurov Abdushokir Makhmudovich, Irmatov Shavkat Anvarovich, and Inomov Fahriddin O'rmonovich. "Development of physical activity of students based on physical education and sports classes." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 135-141.

4. Inomov Fakhridin Ormonjonovich "Methods of determining degrees of scoliosis." *Asia pacific journal of marketing & management review* (2022): 319-324.

5. Inomov Fakhridin Ormonjonovich "Problems of Development of Physical Culture and Sports after Independence." *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture* 3.12 (2022): 58-62.

6. Араббоев К. Т. "Особенности адаптации студентов высшей физкультурно-педагогической школы к учебной и спортивной деятельности." *Педагогические науки* 5 (2011): 128-131.

7. Arabboyev Qaxramon Tohirjonovich, "Adaptation of athlete students to student life." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 272-276.

8. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." *Инновации в педагогике и психологии* 5.4 (2022).

9. G'ofurov Abduvoxid Mahmudovich. "Analysis of the fast-power capabilities of nuclear propellers." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.4 (2022): 506-507.

10. G'ofurov Abdushokir Makhmudovich, "Movement is the main factor of a healthy lifestyle." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 4-9.

11. Makhmudovich, Gafurov Abdushokir. "Medical problems of sports selection and sports orientation." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.12 (2022): 313-318.
12. Xatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10 (2021): 477-480.
13. Хатамов Зафаржон Назиржонович. "Педагогические условия формирования спортивной мотивации." *International scientific and practical conference "the time of scientific progress (2022): 35-45.*
14. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidjanovna. "Teaching of the national sports center of wrestling in higher education." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 178-186.
15. Talipdjanov, A. A., Axmedova N. A., "“UzBridge” электрон журналы."
16. Talipdjanov Alijan Akramovich, Akhmedova Nargiza Alidzhanovna. "Pedagogical conditions for the formation of sports motivation." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 107-115.
17. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, and Yakubjanova Feruzakhon Ismailovna. "Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth." *Journal of Positive School Psychology* 6.10 (2022): 4495-4499.
18. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 197-201.
19. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich,. "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.11 (2022): 200-203.

20. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research* 3.02 (2021): 21-23.
21. Yakubjonova Feruza Ismoilovna. "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 202-205.
22. Yakubjonova Feruza Ismoilovna, "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.12 (2022): 117-119.
23. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "Voleybol texnikasiga o'rgatishning umumiy asoslari." *Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations* 2.1 (2023): 22-28
24. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo'yidinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." *International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.*